

Єрмакова Н.О., Кухарєва Є. С.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м. Суми

**ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ І СПОСОБИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ У
СТУДЕНТІВ
EMOTIONAL BURNOUT AND METHODS OF ITS OPTIMIZATION IN
STUDENTS**

The article is devoted to the problem of emotional burnout and methods of its optimization. The work analyzes the main symptoms of emotional burnout, characterizes the manifestations of the initial stage of this phenomenon in students. The materials are presented the types of students who are characterizes by emotional burnout, describes the main stage of this phenomenon in students. The article contains recommendations and techniques for prevention of emotional burnout.

Keywords: *emotional burnout; optimization of manifestations of emotional burnout; high school students.*

Восьмий місяць поспіль триває російсько-українська війна. В умовах вторгнення армії РФ українці змушені постійно адаптуватися до жорстоких умов сьогодення. Велика частина жителів України працює без вихідних, частина – навпаки, втратила роботу і знаходиться у її виснажливих пошуках. Значна частина українців займається у вільний час волонтерством, шукає можливості допомогти іншим. В умовах сьогодення зросла потреба постійно стежити за актуальними новинами, завжди бути на зв'язку, вислуховувати інших. Хронічна втома та емоційне виснаження стали постійними супутниками багатьох українців, що значно підсилило актуальність проблеми емоційного вигорання. Широко відомий постулат К. Маслач: «Вигорання – плата за співчуття» (К. Маслач, 2001; С. Maslach, S. Jachson, 1981) є сьогодні перевіреним твердженням в Україні.

Емоційне вигорання – синдром постійної втоми та емоційного виснаження. У зарубіжній і вітчизняній психології були проведені численні дослідження, пов'язані з феноменом емоційного вигорання. Особливу увагу цій проблемі приділяли Г. Фрейденбергер (1974), К. Маслач (1981), П. Торнтон (1982), К. Кондо (1991), Є. Махер (1983), А. Пайнс (1982), В. Франкл (1990), В. Бойко (2008), Т. Знакова, Т. Форманюк (1994), В. Орел (2005), Л. Карамушка (2005), Н. Водоп'янова (2009), М. Буріш (2013), І. Збродська (2015), Г. Шабшай (2019) та ін.

ВООЗ описує *три головні симптоми* емоційного вигорання:

1. Відчуття виснаження, що призводить до порушення сну, зниження імунітету та проблем із концентрацією уваги.

2. Інтелектуальна й емоційна дистанція з роботою, що супроводжується почуттям негативу та цинізму відносно робочих ситуацій,

відірваністю від колективу, відсутністю мотивації та негативним сприйняттям реальності.

3. Зниження професійної ефективності, що проявляється в неспроможності впоратися з робочими обов'язками, внаслідок чого з'являються сумніви у власних здібностях і компетентності.

Студент не завжди може помітити початкову стадію емоційного вигорання, яка характеризується постійною втомою, спустошенням; байдужістю до навчання, а також до оточуючих людей; роздратуванням, тривожністю; розчаруванням у майбутній професії. Іноді в такому стані молоді люди починають звинувачувати себе в тому, що вони ліниві, сумніваються в собі, вичавлюють з себе максимум. Але така поведінка лише посилює емоційне виснаження.

Високий ризик розвитку емоційного вигорання існує в умовах тривалих чи підвищених інтелектуальних та комунікативних навантажень. У студентів насичене життя щодо інтелектуальних завдань, а також щодо активного спілкування з різними людьми. Це стосується навчання, побічних квестів та занять, безсонних ночей перед іспитами. Студенти часто влаштовуються працювати одночасно з навчанням. Із вступом до навчального закладу також значно розширюється коло соціальних контактів, змінюється звичний графік та навантаженість, що підсилює загальну напруженість, втому та призводить до емоційного виснаження.

Емоційне вигорання часто розвивається у студентів, схильних до перфекціонізму та максималізму. Бажаючи отримати найбільшу кількість балів, готують всі завдання до семінару. Якщо щось не вивчено досконало, вони дуже стурбовані, але все одно не можуть пропустити декілька запитань, оскільки для них це неприйнятно. Таким студентам набагато легше критикувати себе, ніж підтримувати та визнавати свої переваги. Прояви емоційного вигорання більш характерні для тих студентів, яким важко правильно планувати свій час і розподіляти розумове і фізичне навантаження.

Емоційне виснаження також ризикують відчужити ті студенти, які обирали професію для вступу не за власним бажанням, а через наполегливі прохання чи під тиском батьків. У таких випадках вони швидко розчаровуються у навчанні через відсутність інтересу та власної внутрішньої мотивації, оскільки дуже складно довго робити те, що не подобається. І це призводить до таких наслідків, як вигорання, депресивні стани, перевтома та інше.

Емоційне вигорання розвивається поступово та проходить *декілька стадій* (Дж. Грінберг, 2004). У студентів ці зміни стадій можуть якраз відбуватися протягом навчальних років.

1 стадія: студент відчуває все менше задоволення від своєї діяльності. Зменшується ідеалізація професії. Знижується енергія.

2 стадія: з'являється втома, апатія. Можуть виникнути проблеми зі сном. При відсутності додаткової мотивації, студент все більше відсторонюється та стає байдужим до навчання. Якщо ж є висока мотивація, то продовжує «вигорати», але собі в збиток.

3 стадія: може з'являтися постійна роздратованість, перевтома, відчуття «загнаності у кут», відчуття нестачі часу. Людина починає частіше хворіти.

4 стадія: розвиваються хронічні захворювання, в результаті чого повністю або частково втрачається працездатність.

5 стадія: фізіологічні та психологічні проблеми стають більш гострими, людина знаходиться у депресії, має хронічні захворювання. На цій стадії нерідко можуть звільнити з роботи, або ж виключити з навчання.

Профілактика емоційного вигорання.

3 метою цілеспрямованої профілактики емоційного вигорання студенту слід намагатися розраховувати й обдуманно розподіляти власне навантаження, вчитися «переключатися» з одного виду діяльності на інший, простіше ставитися до непорозумінь та конфліктів, не намагатися бути кращим завжди і в усьому. Пам'ятати, що життя швидкоплинне і потрібно прожити його якомога якісніше.

Ще зауважимо, що чим раніше починається профілактика емоційного вигорання, тим легше з ним впоратися. Ось декілька *принципів*, які, виходячи з ідей В. Бойка (В. Бойко, 2008), можуть допомогти:

1) Важливо розвивати рефлексію. Саме завдяки самоусвідомленню ми починаємо краще орієнтуватися у собі, а отже вчасно відслідковувати свій настрій, думки, стан. Можемо чітко розуміти свою мотивацію, інтереси. А також помічати зміни, які стаються у нашому внутрішньому світі.

2) Планувати адекватний графік. У ньому обов'язково повинен бути відпочинок, якісний тривалий сон, регулярне повноцінне харчування. Якщо ви перевтомлюєтеся, і за час відпочинку ця втома не проходить, – значить треба більше відпочинку. У плані має бути чергування фізичної та розумової активності, прогулянки, спілкування з близькими, а також час за хобі.

3) Визначити свої пріоритети та цінності у вибраній професії, якій ви зараз навчаєтеся. Зрозуміти, яка мета навчання у тривалій перспективі.

4) Помічати в собі свого «внутрішнього перфекціоніста». Визначити, коли достатньо, щоб було «просто добре», коли «закрити залік», а якому предмету чи справі хочеться приділити більше сил, часу, старань. Це краще обирати самостійно, виходячи з власних пріоритетів та інтересів.

Психотехнології профілактики емоційного вигорання:

Методика «Моє професійне дерево» (Л. Галіцина, 2020)

На аркуші паперу з одного боку потрібно написати: «За що я можу сказати «дякую» своїй роботі (діяльності)», а з іншого – «За що моя робота

(діяльність) може сказати «дякую» мені». До кожного пункту слід додати щонайменше 20 тверджень.

Якщо вдасться написати згадану кількість тверджень, емоційного вигорання немає.

Інтерпретація:

Перший бік аркуша демонструє ставлення людини до роботи, від чого вона отримує задоволення, а інший – наскільки вона може похвалити себе за свою роботу. Те, що людина думає про роботу, за що вона цінує себе і її цінують на роботі, є її емоційним ресурсом.

Якщо особа написала менше 8 пунктів, то це тривожний сигнал про емоційне вигорання. Якщо до 15 пунктів – це ознака того, що людина не цінує себе у роботі.

Американський метод «Дитячий садок для дорослих» (О. Некипелова, 2018)

Дитячі ігри, спонтанні буденні емоції та примхи у дорослих можуть стати рятівним способом зниження емоційного напруження.

Таким чином, теоретичний огляд та аналіз джерел дозволив розкрити актуальність проблеми емоційного вигорання у студентів. У контексті нашого дослідження ми розглядаємо емоційне вигорання як синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом. В ході дослідження праць науковців виявлено такі особливості емоційного вигорання, як емоційна виснаженість, яка проявляється емоційною спустошеністю і втомою, знеособленням стосунків із людьми, прагненням захистити себе від неприємних вражень. Психологічна робота з метою цілеспрямованої профілактики емоційного вигорання у студентів полягає у розвитку навичок рефлексії, тайм-менеджменту, аналізу життєвих перспектив та навичок самоконтролю шляхом використання психотехнологій.